

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНОЙ НЕОПЛАЗИЕЙ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ

Хамдамова М.Т., Хамидова Ш.Ш.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В статье обоснована необходимость проведения иммуноцитохимического определения экспрессии онкомаркера *p16ink4a* в соскобах из экто- и эндоцервикса пациенткам с риском прогрессии ВПЧ-ассоциированных плоскоклеточных цервикальных поражений, оптимизирующего направленность, объем и сроки проведения лечебно-диагностических мероприятий.

Ключевые слова: шейка матки, вирус папилломы человека, соматотип, интраэпителиальная неоплазия, конституциональная принадлежность.

PROGNOSIS AND CARE TACTICS FOR FEMALE PATIENTS WITH MILD CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA

Khamdamova M.T., Khamidova Sh.Sh.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The article substantiates the need for immunocytochemical determination of the expression of the *p16ink4a* tumor marker in scrapings from the ecto- and endocervix of patients with a risk of progression of HPV-associated squamous cell cervical lesions, optimizing the focus, scope and timing of treatment and diagnostic measures.

Keywords: cervix, human papillomavirus, somatotype, intraepithelial neoplasia, constitutional affiliation.

ЕНГИЛ ДАРАЖАДАГИ ЦЕРВИКАЛ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛИЙ НЕОПЛАЗИЯСИ БЎЛГАН АЁЛ БЕМОРЛАР УЧУН ПРОГНОЗ ВА ДАВОЛАШ ТАКТИКАЛАРИ

Хамдамова М.Т., Хамидова Ш.Ш.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада HPV билан боғлиқ ясси ҳужайрали бачадон бўйни ўсмаларининг ривожланиш хавфи бўлган беморларнинг экто- ва эндосервиксидан олинган қириндиларда *p16ink4a* ўсма маркерининг ифодасини иммуноцитокимёвий аниқлаш зарурати асосланади, даволаш ва диагностика чораларининг йўналиши, қўлами ва вақтини оптималлаштиради.

Калит сўзлар: бачадон бўйни, инсон папилломавируси, соматотип, интраэпителиал неоплазия, конституциявий боғлиқлик.

e-mail: hamdamova.muhauxon@bsmi.uz, shaxloxamidova1988@gmail.com

Актуальность. Центральным этиологическим фактором интраэпителиального рака и предраковых неопластических поражений шейки матки является вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (ВПЧ-КР) [17]. ВПЧ – единственная группа вирусов, для которых доказана их индуцирующая роль в образовании опухолей у человека в естественных условиях [18]. Для дисплазий и РШМ генетический материал ВПЧ выявляется в 90-95% образцов. В настоящее время известно более 79 типов ВПЧ, каждый из которых обладает своими определенными свойствами [2,18]. Более 30 типов могут инфицировать генитальный тракт [2,14]. Все HPV-типы, ассоциированные с неоплазиями, могут быть условно разделены на 2 группы: «высокого риска», которые выявляются в злокачественных опухолях, и «низкого риска», выявляемые при доброкачественных поражениях шейки матки и редко при инвазивном раке. Прототипом вирусов "высокого риска" являются HPV-16,18,31,33, увеличивающие риск развития РШМ в 20-150 раз [2], а "низкого риска" - HPV-6,11. Персистирующая ВПЧ-КР-обусловленная инфекция повышает риск развития рака шейки матки (РШМ) в 10-20 раз [1,2], а инициацию тяжелой интраэпителиальной неоплазии шейки матки – в 100раз по сравнению с неинфицированными женщинами [2,13,14]. Ряд проспективных исследований [2,12] свидетельствует, что у женщин, инфицированных 13 онкогенными типами ВПЧ, возрастает риск прогрессии предшествующей интраэпителиальной дисплазии легкой степени (LSIL) в тяжелую (HSIL). По мнению Guan P. (2018), Daily L.R. (2021), LSIL и HSIL являются достоверными маркерами инфицирования

онкогенными штаммами ВПЧ. В то же время, правомочность постановки диагноза предрака и РШМ у ВПЧ-положительных больных требует дополнительного расширенного обследования [9,16]. Риск заражения ВПЧ в течение жизни варьирует в диапазоне 50-80% [2,11]. Инфицирование в большинстве случаев происходит вскоре после сексуального дебюта [18], пик которого регистрируется у женщин в возрасте до 25 лет [2,11].

Однако при эпизодической интеграции ВПЧ у большей части пациенток данного возрастного периода происходит его элиминация [3,8,10,17]. Инфицирование ВПЧ реализуется в цервикальные неоплазии в течение 6 месяцев. Прогресс персистирующей инфекции в злокачественное новообразование через ряд промежуточных этапов занимает, как правило, от 10-ти до 20-ти лет [4,6,17]. Незавершенность репродуктивных планов в данной возрастной группе, высокая вероятность элиминации вируса, бесплодие, обусловленное цервикальным фактором (сужением или полной атрезией, формированием истинноцервикальной недостаточности) после хирургических вмешательств, доказанное увеличение числа осложнений беременности и родов при любом виде радикализации лечения шейки матки определяют строгую обоснованность активных подходов (хирургических деструктивных вмешательств) [1,3,5,7]. В то же время своевременное определение группы пациенток с высоким риском персистирующего варианта течения ПВИ имеет первостепенное значение для профилактики развития неоплазий тяжелой степени и рака шейки матки [2,18].

Данных по соматотипологическим особенностям пациенток с заболеваниями шейки матки, а в частности цервикальной интраэпителиальной неоплазией легкой степени и их тактики ведения, прогноза течения заболевания в зависимости от выявленного соматотипа отсутствуют в доступной литературе.

В связи с этим представляет научный и практический интерес исследование клинико-анамнестических и соматотипологических характеристик предрасполагающих к прогрессированию ВПЧ-ассоциированных заболеваний шейки матки.

Целью данного исследования является - усовершенствовать тактику ведения пациенток с плоскоклеточной цервикальной интраэпителиальной неоплазией легкой степени путем комплексного прогнозирования с учетом результатов конституционально соматического и иммуноцитохимического исследований.

Материал и методы исследования. Для клинического исследования были отобраны 235 пациенток, проживающих в городе Бухары и районах Бухарской области (РО), в возрасте от 18 до 35 лет, обратившихся в женскую консультацию с 2023 по 2025 гг. у которых была выявлена цервикальная интраэпителиальная неоплазия легкой степени, ассоциированная с различными типами ВПЧ ВКР, без аномальных кольпоскопических картин. Всем пациенткам были проведены основные методы диагностики состояния шейки матки, включающие традиционный цитологический метод, его модификацию (жидкостный цитологический анализ); ВПЧ-тестирование и кольпоскопию; обследование на половые инфекции методом ПЦР; ИФА-методом определение HSP-60 IgG Ch.trachomatis; онкопротеина p16ink4a.

Всем пациенткам были проведены основные методы диагностики состояния шейки матки, включающие традиционный цитологический метод, его 37 модификацию (жидкостный цитологический анализ); ВПЧ-тестирование и кольпоскопию; обследование на половые инфекции методом ПЦР; ИФА-методом определение HSP-60 IgG Ch.trachomatis, а также цитологическое исследование прогностического и диагностического маркера прогрессии заболевания – онкопротеина p16ink4a.

У 235 женщин была выявлена цервикальная интраэпителиальная неоплазия легкой степени, ассоциированная с различными типами ВПЧ ВКР, без аномальных кольпоскопических картин. Результаты цитологического скрининга, ВПЧ-тестирования, кольпоскопии, иммуноцитохимического определения уровня экспрессии молекулярного онкомаркера через 12 месяцев наблюдения определили распределение 235 пациенток в 1-ю группу и во 2-ю группу.

В 1-ю группу вошли 60 ВПЧ-положительных пациенток (средний возраст 27,4±5,1 лет), у которых поражение шейки матки легкой степени сопровождалось экспрессией онкомаркера. Кольпоскопическое исследование у данных пациенток выявляло слабо выраженные поражения в виде тонкого ацетобелого эпителия, нежной мозаики, пунктации или их сочетаний.

Во 2-ю группу были включены 175 пациенток (средний возраст 26,2±6,4 лет) с LSIL при отсутствии экспрессии онкобелка p16ink4a. 60 практически здоровых женщин, у которых по результатам цитологического скрининга при первичном обращении ВПЧ-ассоциированных поражений шейки матки выявлено не было, представили контрольную группу. Отбор пациенток для исследования осуществляли путем стратифицированной рандомизации в соответствии с критериями включения и исключения.

Критерии включения в исследование: предоставление письменного информированного согласия и возможность выполнить все исследования; наличие ВПЧ-положительного результата валидного теста; верифицированного диагноза LSIL в рамках цитологического скрининга, подтвержденного двумя методиками (исследование соскоба шейки матки классическим ПАП-тестом и методом «жидкостной цитологии»); отсутствие кольпоскопических изменений; возраст от 18 до 35 лет; отсутствие вакцинации против ВПЧ; контрольная группа – отсутствие патологических изменений шейки матки, практически здоровые женщины.

Критерии исключения: беременность и лактация; оперативные вмешательства в анамнезе; на шейке матки по поводу неоплазии в показания к оперативному лечению ВПЧ-ассоциированной SIL; прием в течение последних 12 месяцев иммуномодулирующих и противовирусных препаратов; вакцинация от ВПЧ; ВИЧ-инфекция, обнаружение ИППП в настоящее время; другие острые и хронические заболевания в стадии декомпенсации, оказывающие влияние на общее состояние пациентки в период исследования, на результаты любых, предусмотренных дизайном, лабораторных и инструментальных методов диагностики, а также на приверженность пациентки к исследованию.

Результаты и обсуждение. Основной целью диагностики цервикальных интраэпителиальных неоплазий (SIL) является раннее выявление заболевания, что достигается посредством внедрения скрининговых методик в повседневную практику гинеколога. Точность диагностики того или иного метода зависит от множества индивидуальных, социальных и медицинских факторов. В настоящее время существует значительное число диагностических подходов, чувствительность и специфичность которых различны, а эффективность неоднозначна (2014). Кроме того, необходимо учитывать, что другой важной составляющей скрининговых программ является прогноз заболевания. В связи с этим, разработка математических моделей, прогностические факторы, позволяющих учесть наиболее значимые рассчитать персонализированный риск неблагоприятного течения LSIL и определить индивидуальную тактику ведения пациентки представляется весьма значимой. Для оценки прогностической значимости всех показателей, входящих в модель, предпринят многомерный пошаговый регрессионный анализ MANOVA с определением β -стандартизированного коэффициента регрессии и его доверительной вероятности p . Данный метод был выбран на основании числа сравниваемых совокупностей (более 3-х) и в связи с целью построения прогностической модели, а также с учетом качественных показателей независимых переменных (ко-факторов заболевания) и возможности количественной оценки зависимой переменной (риска прогрессии заболевания в баллах). Математическая модель, полученная при использовании этого вида регрессионного анализа дает упрощенный переход к автоматическому расчету и преобразованию в компьютерную программу или web-приложение с режимом on-line работы для более широкого и удобного использования. Рассчитаны общие статистические показатели эффективности модели прогнозирования - чувствительность, специфичность и диагностическая эффективность согласно принципам доказательной медицины. Для характеристики силы влияния определенного фактора и группы факторов на признак рассчитывали коэффициент детерминации. На первоначальном этапе построения модели был отобран 81 фактор риска, частота встречаемости которых у больных с наличием экспрессии онкомаркера p16ink4a (1-ая группа) статистически отличалась от таковой среди пациенток 2-ой группы.

Далее для расчета регрессионных коэффициентов долевого участия каждого из факторов в возможной прогрессии заболевания и был использован метод множественной регрессии.

С помощью метода множественной регрессии были рассчитаны числовые значения основных коэффициентов (B) для каждого из 22 факторов.

Полученные результаты позволили определить, что значение коэффициента множественной детерминации такого фактора риска как принадлежность к микро- и микромезосоматотипам (МиС, МиМеС) составляет 0,687. Это обосновывает правомочность учета соматотипа пациенток при построении статистической гипотезы о достоверном вкладе данного фактора риска в развитие LSIL и его прогностической значимости в отношении прогрессии в HSIL и при разработке программы диагностики «ПИКАДиЛЛИ-NEO» («Программа инновационной компьютерной амбулаторной диагностики и лечения легкой интраэпителиальной ВПЧ-ассоциированной неоплазии»).

Для расчета вероятности прогрессирования LSIL в HSIL каждый из факторов риска (наличие которого оценивалось как 1 балл, а отсутствие - 0), умножали на соответствующее значение его коэффициента (B). Затем после вычитания свободного члена уравнения множественной регрессии находили общую сумму значений и определяли значение коэффициента риска прогрессии (РП). Подсчет цифровых выражений РП LSIL у ВПЧ-положительных пациенток с LSIL определяет этапность дальнейшей тактики ведения.

Математическая модель РП LSIL выглядит следующим образом: $РП\ LSIL = Выд \cdot 0,118 + НМЦ \cdot 0,106 + КОК \cdot 0,231 + ПБ \cdot 0,652 + Р-осл \cdot 0,058 + ПЖКТ \cdot 0,216 + ЗДС \cdot 0,359 + ЗМЖ \cdot 0,228 + Кур>3 \cdot 0,252 + КвП \cdot 0,329 + Хл \cdot 0,228 + ВПГ \cdot 0,056 + Мен>15 \cdot 0,128 + Робщ \cdot 0,116 + РШМ \cdot 0,385 + HSIL \cdot 0,159 + pH\ щел \cdot 0,383 + I- \cdot 0,201 + ТЭ>5 \cdot 0,183 + МЭК \cdot 0,224 + ВПЧ \cdot 0,884 + Сом \cdot 0,687 - 0,410$ (свободный член уравнения множественной регрессии). Индивидуальное значение РП LSIL интерпретировали согласно величинам дифференциальных точек разделения: -риск прогрессии LSIL в HSIL «низкий» при значении коэффициента от 0 до 0,99; -риск прогрессии LSIL в HSIL «средний» при значении коэффициента от 1 до 1,99; -риск прогрессии LSIL в HSIL «высокий» при значении коэффициента выше 2,0.

Значение коэффициента детерминации свидетельствует о высокой значимости совокупности отобранных 22 факторов для определения величины риска прогрессии LSIL. Величина коэффициента множественной корреляции демонстрирует «сильное» взаимное влияние факторов, включенных в модель. Множественный коэффициент детерминации остатков указывает на незначительный вклад неучтенных факторов для построения регрессионной модели. Разработанная модель множественной регрессии позволяет достоверно оценить вероятность риска возможной прогрессии LSIL у конкретной пациентки. Значение F - критерия Фишера, указывает на высокую статистическую значимость регрессионной модели.

После расчета РП LSIL было выявлено, что у 48 из 50 пациенток с подтвержденным гистологически диагнозом диспластической патологии шейки матки тяжелой степени, числовое значение риска прогрессии было более 2, в среднем $2,39 \pm 0,74$. Данные пациентки составили группу с «истинно положительными» результатами. Соответственно, 2 пациентки со «средним» значением РП LSIL (1,82 и 1,94) составили группу с «ложно-отрицательными» результатами. В группе исследуемых с отсутствием патологии шейки матки числовое значение РП LSIL соответствовало «среднему» и «низкому» риску у 46 пациенток из 50, что расценивалось как «истинно-отрицательный» результат. В этой же группе у 4 женщин цифровые значения риска прогрессии ВПЧ ассоциированной дисплазии определялись в диапазоне «высокого» риска (от 2,08 до 2,11), что позволило включить данных пациенток в группу с «ложно положительным» результатом.

В соответствии с разработанным алгоритмом данной пациентке проведено иммуноцитохимическое исследование молекулярного онкомаркера p16ink4a. Экспрессии не выявлено. Избрана наблюдательная тактика с повторным обследованием спустя 3 месяца. Динамический контроль цитологического и кольпоскопического исследований, а также ВПЧ-тестирование не выявили прогрессии заболевания – отмечались регресс морфологических признаков LSIL, нормальная кольпоскопическая картина, отсутствие ВПЧ инфицирования.

Вывод. 1. Определение экспрессии онкомаркера p16ink4a в цервикальных соскобах с одновременным ВПЧ-тестированием показано женщинам от 18 до 35 лет микро- и микромезосоматического соматотипов по габаритному уровню варьирования признаков

2. Персонализированная тактика ведения ВПЧ-ассоциированных плоскоклеточных цервикальных поражений легкой степени на основании разработанной математической модели определяет стратификацию больных по риску прогрессии заболевания, повышает качество диагностики.

Список литературы:

1. Abakumova T.V., Gening T.P., Dolgova D.R., Antoneeva I.I., Peskov A.B., Gening S.O. Phenotype of circulating neutrophils at different stages of cervical neoplasia // *Medical Immunology*. - 2019. - Vol. 21. - No. 6. - P. 1127-1138.
2. Aminodova I.P., Posiseeva L.V., Petrova O.A. Reproductive function of patients with cervical dysplasia: possibilities of correction // *Research'n Practical Medicine Journal*. - 2015. - P. 32.
3. Aminodova I.P., Posiseeva L.V. Recurrent cervical dysplasia - risk factors and possibilities of their correction // *Prospects for staged therapy Research'n Practical Medicine Journal*. - 2016. - P.25-26.
4. Amirova H.D. State of the cervix in women of reproductive age with hyperplastic processes of the endo- and myometrium // *Journal of obstetrics and women's diseases*. - 2016. - Vol.65. - P.32-33.
5. Atabieva D.A., Pikuza T.V., Chilova R.A., Zhukova E.V., Trifonova N.S. Diseases of the cervix during pregnancy and modern methods of their diagnosis (literature review) // *Bulletin of modern clinical medicine*. - 2016. - Vol.9. - No.4. - P.72-83.
6. Bebeva T.N., Prilepskaya V.N. Modern concepts of the influence of papillomavirus infection on the course of pregnancy. Possibilities of immunocorrection // *Russian medical journal*. - 2018. - No. 10. - P. 2-5.
7. Belitsina L. V. Obesity and reproductive health (review article) // *Journal of the Association of Specialists in the Field of Reproductive Health*. - 2017. - No. 3. - P. 3-25.

8. Bespalova O. N., Sargsyan G. S. Choice of method for correction of isthmio-cervical insufficiency // *Journal of Obstetrics and Women's Diseases*. - 2017. - Vol. 66. - No. 3. - P. 157-168.
9. Borovkova L. V., Ionova E. V., Pershin D. V., Ignatev A. A. Early diagnosis of cervical diseases // *Medical Almanac*. - 2018. - No. 6 (57). - P. 80-83.
10. Bulanov M.N. Ultrasound diagnostics of cervical diseases // *Handbook for doctors*. Publishing house Vidar. - M. - 2017. - 304 p.
11. Nekhoroshkov R.O. Optimization of pregnancy management in women with miscarriage caused by cervical insufficiency // *Bulletin of the Russian State Medical University*. - 2015. - No. 2. - P. 22-22.
12. Khamdamova M.T., Zhaloldinova M.M., Khamdamov I.B. The value of ceruloplasmin and copper in the blood serum of women wearing copper-containing intrauterine devices // *New Den Medicine*. - Bukhara, 2023. - № 6 (56). - P. 2-7.
13. Khamdamova M.T., Akramova D.E. Efficiency of various methods of treatment of women with genital prolapse // *News of dermatovenerology and reproductive health*. - Tashkent, 2025. - № 2 (109). - P.30-33.
14. Khamdamova M.T., Akramova D.E. Immediate and long-term results of surgical treatment of genital prolapse in elderly women // *New Den Medicine*. - Bukhara, 2025. - № 3 (77). - P. 201-207.
15. Khamdamova M.T., Khasanova M.T. Various mechanisms of pathogenesis of endometrial hyperplasia in postmenopausal women (literature review) // *New Den Medicine*. - Bukhara, 2023. - № 8 (58). - P. 103-107.
16. Khamdamova M.T., Khasanova M.T. Genetic mechanisms of development of endometrial hyperplastic processes in women in menopausal age // *New Den Medicine*. - Bukhara, 2025. - № 5 (77). - P. 207-211.
17. WHO guidelines for screening and treatment of precancerous lesions for cervical cancer prevention. World Health Organization 2023.
18. Wilson GA, Lechner M, Koflerle A, Caren H, Butcher LM, Feber A, Fenton T, Jay A, Boshoff C, Beck S. Integrated virus-host methylome analysis in head and neck squamous cell carcinoma. *Epigenetics*. 2023. - № 8. - P. 953–961.

Для цитирования: Хамдамова М.Т., Хамидова Ш.Ш. Прогнозирование и определение тактики ведения пациенток с цервикальной интраэпителиальной неоплазией легкой степени // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 5(25). – С. 872–876. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20321150>